

Revista de Ciencias Sociales

Factores que determinan la satisfacción estudiantil en tiempos de pandemia Covid-19: Revisión sistemática

Sánchez-Ruiz, Jefferson*
Larrea-Silva, Johana**

Resumen

Los estándares de calidad de la educación en tiempos de pandemia Covid-19 han demostrado que existe una precariedad en la enseñanza aprendizaje, por lo tanto, el objetivo de esta investigación es analizar los factores que influyen de forma positiva y negativa en los estudiantes en tiempos de pandemia. La metodología se sustenta en una revisión sistemática de estudios empíricos encontrados en Scopus, Web of Science y otras bases de datos, incluyendo un total de 19 artículos científicos. Los criterios basados en la satisfacción estudiantil se encontraron en su mayoría que son de carácter negativo debido a la transición de los cambios de una enseñanza presencial a una de modalidad a distancia o educación virtual. Se concluye que la educación híbrida, o a distancia se ha convertido en algo cotidiano, por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje con el fin de lograr mejorar el rendimiento y satisfacción de los estudiantes. La educación a distancia es óptima para enfrentar situaciones de emergencia como el caso de la pandemia Covid-19.

Palabras clave: Covid-19; educación a distancia; satisfacción estudiantil; enseñanza-aprendizaje; educación híbrida.

* Estudiante de Doctorado en Turismo de la Universitat de les Illes Balears. Magister en Innovación de la Gestión Turística, especialidad Patrimonio Cultural y Natural. Magister en Planificación Territorial y Gestión Ambiental. Docente Contratado en el Instituto Superior Tecnológico Juan Montalvo, Loja, Ecuador. E-mail: j.sanchez@uib.cat; jeffierir1@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1946-9795>

** Estudiante de Doctorado en Turismo de la Universitat de les Illes Balears. Magister en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo. Docente en la Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador. E-mail: jls648@id.uib.cat; johana.larrea@unl.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3472-363X>

Factors that determine student satisfaction in times of the Covid-19 pandemic: Systematic review

Abstract

The quality standards of education in times of the Covid-19 pandemic have shown that there is a precariousness in teaching-learning, therefore, the objective of this research is to analyze the factors that positively and negatively influence students in difficult times. of pandemic. The methodology is based on a systematic review of empirical studies found in Scopus, Web of Science and other databases, including a total of 19 scientific articles. The criteria based on student satisfaction were found to be mostly negative due to the transition from face-to-face teaching to distance learning or virtual education. It is concluded that hybrid or distance education has become something everyday, therefore, it is necessary to develop new teaching-learning strategies in order to improve student performance and satisfaction. Distance education is optimal to face emergency situations such as the case of the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19; distance education; student satisfaction; teaching-learning; Hybrid education.

Introducción

La educación a distancia y dado a los enfoques tradicionales en la educación modalidad presencial, resulta importante abordar la educación en época de pandemia. A pesar de la educación a distancia, y a modo de ejemplo Moberg y Whitcomb (1999); y, Shachar y Neumann (2003), la educación médica en las últimas décadas, se ha notado un cambio en la práctica tradicional hacia el aprendizaje en línea, a decir verdad la educación se enfrentan a desafíos cada vez mayores debido al aumento de las demandas y la reducción del tiempo disponible por las personas que desean estudiar.

Ante la crisis de la pandemia Covid-19, la mayoría de los países establecieron medidas de bloqueo en más de 80 países que logró tener un impacto directo y radical en la salud, la movilidad, la libertad, el trabajo, la economía, la vida social y hasta en la educación (Marinoni y Van't Land, 2020; Alawamleh, 2020; Malee, 2020; Ceresia y Misuraca, 2020; Marruecos, 2020; Luna-Nemecio, 2020; Casacchia et al (2021); Pérez-Villalobos et al., 2021). Ante esta crisis, Taha et al. (2020); Altwaijry et

al. (2021); y Pérez-Villalobos et al. (2021), mencionan que millones de estudiantes universitarios en el mundo tuvieron que detener la enseñanza presencial. Hecho que en la educación tuvo repercusiones tanto positivas como negativas.

Para Pérez-Villalobos et al. (2021), la “Enseñanza Remota de Emergencia en la época de pandemia se dio sin la preparación adecuada” (p.2). A pesar de estas circunstancias, Taha et al. (2020); Moran et al. (2021); y Ramírez et al. (2021), mencionan que el aprendizaje en línea, a través de las distintas tecnologías digitales, permitió tener ventajas como la accesibilidad al conocimiento, la entrega adecuada y oportuna del contenido, la instrucción personalizada, el ritmo propio, la interactividad, así como una mayor comodidad.

Si bien es cierto para Ellaway y Masters (2008); Ahmed, Allaf y Elghazaly (2020); y, Elshami et al. (2021), las universidades a pesar del reto al que se enfrentaron, les permitió tener acceso abierto a los estudiantes durante el encierro, el mismo que consintió disminuir el contagio. Por lo tanto, la problemática de esta investigación radica por un lado, en cómo

afectó el aprendizaje en línea a los estudiantes que estaban acostumbrados a recibir las clases en las aulas presenciales, y por otro lado, cuáles son los factores que determinan la satisfacción de los estudiantes de la educación en línea en época de pandemia.

Para abordar esta investigación, se ha tomado como objeto de estudio los artículos científicos que hablan acerca de las percepciones de los estudiantes acerca de la educación en época de pandemia. Para ello, se ha seguido las directrices de la declaración PRISMA, basado en los estudios de Urrutiaa y Bonfill (2010); Molins y Serrano (2019); y, Flores-Romero et al. (2021).

Durante la identificación, cribado, idoneidad e inclusión de los artículos científicos que sirvieron para desarrollar la investigación, se evidenció un sinnúmero de artículos en esta temática, por lo tanto, se debió establecer criterios de inclusión y exclusión. Especialmente en este estudio se tomó referencia a artículos aplicados a estudiantes de educación de nivel superior de medicina, estudiantes universitarios. A decir, estos resultados son de gran importancia para

seguir desarrollando nuevas investigaciones, debido a que en un futuro muy cercano se encontrará con nuevos retos en la educación en línea modalidad a distancia.

1. Metodología

En el presente trabajo se ha desarrollado una revisión sistemática de la literatura científica acerca de la satisfacción de la enseñanza aprendizaje en tiempos de pandemia Covid-19. La metodología se ha seguido en función a directrices de investigaciones de revisión sistemática como la de Durán, Del Río y Álvarez (2017); Álvarez-García, Dúran-Sánchez y Del Río-Rama (2018); y, Flores-Romero et al. (2021). También se ha tomado como base especialmente las pautas o criterios de la declaración PRISMA, presentada en las investigaciones de Urrutiaa y Bonfill (2010); y, Molins y Serrano (2019). En la Figura I, se muestra la correcta realización de revisiones sistemáticas, mediante diversas fases, las cuales se detallan más adelante.

Fuente: Elaboración propia, 2022 a partir de Moher et al. (2009).

Figura I: Diagrama de flujo PRISMA en cuatro niveles

La búsqueda inicial acerca de la temática se empezó a desarrollar en julio del 2021, combinando los términos ‘enseñanza’ y ‘tiempos de pandemia’ en las bases de datos de *Scopus* y *Web of Science*. Después se decidió hacer una combinación de operadores booleanos AND y OR según conviniera entre aprendizaje AND Covid-19, enseñanza OR pandemia. Estas búsquedas en las bases de datos antes mencionadas dieron resultados bastantes semejantes.

Asimismo, la búsqueda sistemática se centró en los estudios de la satisfacción de la enseñanza aprendizaje en tiempos de pandemia del año 2019 – 2021, especialmente en base de datos de *Scopus* y *Web of Science*. La combinación de términos (enseñanza OR pandemia), dieron mejores resultados en las bases antes mencionadas; concretamente se obtuvieron 129 hallazgos, de entre ellos para el estudio se seleccionaron 13 artículos de *Scopus*, 1 de la *Web of Science*, y 5 artículos de otras bases.

Antes de la selección sistemática de los resultados de las bases de datos se estableció criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión, se basaron en artículos que se hayan publicado entre el 2019 y 2021, estudios

a nivel de educación superior y empíricos. Se excluyó los estudios de revisión de literatura, aquellos que tratan de educación primaria o secundaria, así como tesis de pregrado o posgrado.

De igual manera se realizó una búsqueda manual, una vez seleccionado los artículos para el estudio relacionados, se realizó una búsqueda manual con diferentes términos y combinaciones, logrando identificar 5 artículos en diferentes bases de datos.

2. Resultados y discusión

Para empezar a redactar la información de los resultados que se encuentran en el Cuadro 1, se comenzara con una síntesis de los hallazgos más importantes. Los factores que afectan a la satisfacción estudiantil en tiempos de pandemia son diversos, desde la aplicación de herramientas para la enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes, como la adaptabilidad de los estudiantes a las nuevas herramientas y plataformas digitales.

Cuadro 1
Características de los estudios revisados

Base de datos	Autores	Muestra	Metodología	Resultados
Scopus Q1	Pérez-Villalobos et al. (2021)	1.006 estudiantes de carreras de la salud (78,53% M y 21,47% H). Su edad media fue de 21,11 años	Estudio cuantitativo. Muestreo de conveniencia. La técnica Likert.	Los estudiantes no están de acuerdo con la educación sea positiva en época de pandemia debido a que los tiempos asignados no son suficientes a la hora de realizar sus tareas, además los contenidos proporcionados no ayudan a fortalecer sus conocimientos como el poco apoyo de los docentes debido a que no se preocupan de su situación personal.
Scopus Q1	Özkaya, Aydın y Alper (2021)	429 estudiantes de medicina (47,1% H y 52,9% M)	Análisis factorial exploratorio (AFE). Escala DEPS- Escala de Percepción de Educación a Distancia.	Se mide 4 factores la percepción de los estudiantes en cuanto a la enseñanza, aprendizaje es la que tiene mayor rango que las otras tres que se refieren a la instalación de equipos como, gestión del tiempo como factor y la facilidad y el apoyo de la institución que les brinda a la hora de requerir dichas necesidades.

Cont... Cuadro 1

Scopus Q1	Elshami et al. (2021)	370 estudiantes de ciencias médicas (335 M y 23 H)	Estudio transversal. El cuestionario utilizó una escala Likert. Se utilizó SPSS para el análisis estadístico. Se utilizó estadística descriptiva para analizar las respuestas a las escalas de satisfacción	Los estudiantes están satisfechos en cuanto a la comunicación y flexibilidad por parte de los docentes, sin dejar de mencionar que la insatisfacción está relacionado con los equipos e instrumentos para el aprendizaje enseñanza.
Scopus Q2	Seifert et al. (2021)	928 estudiantes en seis cohortes en los 21 módulos clínicos	Prueba U de Mann-Whitney. Calculó la correlación de rango de Spearman para varios análisis correlacionales. SPSS Statistics 26 para el análisis estadístico.	La buena comunicación entre profesores y estudiantes puede contribuir a aumentar la satisfacción de los estudiantes con la enseñanza a distancia.
Scopus Q4	Ansar et al. (2020)	600 estudiantes de diez universidades diferentes de medicina, ingeniería y arte de Pakistán.	Estudio descriptivo transversal con Openepi. Escala validada y confiable ($\alpha = 0,952$) Estadística descriptiva. Prueba t de muestra independiente. ANOVA y prueba de chi-cuadrado para analizar los datos a través de SPSS.	Según la escala desarrollada, en general, el 78% de los estudiantes estaban insatisfechos con el aprendizaje en línea. Los estudiantes también expresaron inquietudes sobre los métodos de evaluación, la comunicación entre el estudiante y el instructor, la imparcialidad del examen y la dificultad para comprender los conceptos. La mayoría de los estudiantes prefirió la enseñanza en el aula y el 81% de los encuestados no quería continuar con el e-learning.
Scopus Q1	Dost et al. (2020)	42.190 estudiantes de medicina de Reino Unido de 40 facultades de 1 a 5 año	Estudio transversal. El cuestionario utilizó una escala Likert. SPSS Statistics 26 para el análisis estadístico.	Los estudiantes calificaron sus experiencias de la enseñanza en línea en comparación con la presencial como más bajas, la mayoría de los estudiantes prefieren la enseñanza presencial. Se identificaron 9 factores como factores negativos para la satisfacción con la educación en línea y 31 factores fueron factores positivos. Con base en el ranking del valor medio de los factores, la gravedad de la situación COVID-19 (Sa-01), la ausencia de clases experimentales / prácticas (Sd-06), la incertidumbre de la fecha de apertura de la universidad.
Scopus Q1	Li, et al. (2021)	230 estudiantes.	La prueba de Chi-cuadrado. Se empleó la prueba de suma de rangos de Kruskal-Wallis para identificar los factores negativos y positivos que influyen en la satisfacción de la educación en línea. De carácter cuantitativo, de muestreo intencional.	La mayoría de los estudiantes son competentes en materia de tecnología y no tienen problemas evidentes para acceder a los dispositivos de aprendizaje o a la red Wi-Fi.
Scopus Q1	Ho, Cheong y Weldon (2021)	3.219 estudiantes actualmente inscritos en el instituto.	La encuesta utilizada para evaluar la satisfacción de los estudiantes al realizar ERL durante la pandemia de COVID-19.	
Scopus Q1	Al-Balas et al. (2020)	Para este estudio, el tamaño de muestra estimado (n = 588) se deriva de la calculadora de tamaño de muestra de Raosoft en línea	Este estudio transversal se basa en un cuestionario que fue diseñado y entregado a estudiantes de medicina en sus años clínicos.	La tasa de satisfacción general en la educación médica a distancia es mayor en estudiantes con experiencia previa en educación a distancia en sus facultades de medicina.
Otras bases	Abbasi et al. (2020)	2.000 estudiantes de salud.	Se utilizó un cuestionario estructurado. Se aplicó la prueba t para muestras pareadas La prueba t independiente y la correlación de Spearman para evaluar la significancia estadística entre las diferentes variables.	Los niveles de satisfacción con el aprendizaje electrónico fueron mejores entre los países desarrollados en comparación con los países en desarrollo. La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que el e-learning fue satisfactorio para adquirir conocimientos, pero no eficaz para adquirir habilidades clínicas y técnicas.

Cont... Cuadro 1

Scopus Q2	Almomani et al. (2021)	585 estudiantes	Programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Se calcularon medidas estadísticas descriptivas e índices.	Los desafíos causados por la pandemia y su cuarentena asociada, combinados con la repentina experiencia en línea sin precedentes, afectaron negativamente los pensamientos y creencias de los estudiantes sobre la experiencia de aprendizaje en línea durante la cuarentena
Scopus Q4	Brotons et al. (2020)	483 estudiantes. De ellos, 244 (50,5%) respondieron a la encuesta, distribuidos entre los cursos 1° y 2° (n = 104, 42,6%) y 3°, 4° y 5° (n = 140, 57,3%)	Estudio transversal descriptivo. Encuesta en línea. Escala ordinal de Likert. Subanálisis con el programa estadístico Stata v.15.1.	Los estudiantes de 1° y 2° grado valoraron el aprendizaje a distancia como aceptablemente satisfactorio, mientras que los de 3°, 4° y 5° lo calificaron como poco satisfactorio.
Scopus Q1	Motte-Signoret et al. (2021)	Tres grupos diferentes de estudiantes registrados en tres facultades de medicina de la región de París, todos de pediatría. 146 de alumnos y 26 de profesores	Prueba de chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher. Escala Likert. Se consideró que un valor de p igual o inferior a 0,05 indicaba una relación estadísticamente significativa entre dos variables.	La mayoría de los educandos sienten que no han recibido o proporcionado una formación teórica del nivel y la calidad equivalentes a los esperados.
Scopus Q3	Toti y Alipour (2021)	Estudiantes inscritos en al menos un curso ofrecido por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Houston.	Escala Likert de 5 puntos.	Los resultados de este estudio sugieren que los estudiantes encontraron la transición desafiante, especialmente con respecto a tareas como hacer preguntas durante las videoconferencias e interactuar con los instructores. La transición parece haber tenido un mayor impacto en los estudiantes de cursos de nivel inferior.
Otras bases	Sanjuán et al. (2021)	62 estudiantes, del universo de primer año de la carrera de Medicina, en la Facultad de Ciencias Médicas "General Calixto García".	Se realizó un estudio descriptivo observacional de corte transversal, de mayo de 2020 a marzo de 2021. Para el estudio de la variable se utilizó estadística descriptiva.	La dimensión organización de la enseñanza obtuvo un mayor grado de satisfacción (54,84 %), la dimensión instalaciones e infraestructura, entre la categoría de insatisfecho fue el de mayor número de estudiantes (22,58 %) y el proceso de enseñanza aprendizaje, una cantidad mayor de estudiantes (45,16 %) se sintieron poco satisfechos.
Otras bases	Alcántara et al. (2021)	196 estudiantes.	Estudio observacional, cuantitativo, prospectivo y transversal. Escala tipo Likert, validado por juicio de expertos con una fiabilidad alfa de Cronbach de 0,865. Con un muestreo probabilístico aleatorio estratificado de noviembre 2020 a febrero de 2021.	Se interpreta que el 62,7% de los estudiantes encuestados algunas veces ha tenido dificultades, el 30,1% no ha tenido dificultades

Cont... Cuadro 1

Otras bases	Mercado-Rey, Cortez-Orellana y Febres-Ramos (2021)	263 estudiantes (64,64% M y 35,36% H) Edad media de 21,8 ± 5 años.	Estudio cuantitativo, observacional, prospectivo y transversal. Escala tipo Likert, previamente validado por juicio de expertos con una fiabilidad alfa de Cronbach de 0,875. Es un muestreo probabilístico aleatorio estratificado de abril a julio de 2020.	El nivel de satisfacción identificado en la dimensión recursos de aprendizaje virtual fue: 48,29% medio, 38,02% alto y 13,69% bajo; en acompañamiento virtual, 45,63% alto, 40,3% medio y 14,07% bajo; en colaboración virtual, 56,65% medio, 27,76% alto y 15,59% bajo; en competencias, 44,87% medio, 29,66% bajo y 25,48% alto; en calidad de la institución, 62,74% medio, 20,53% alto y 16,73% bajo; en expectativas del estudiante, 58,94% medio, 26,24% alto y 14,83% bajo; y en docencia, 49,05% alto, 36,5% medio y 14,45% bajo
Web of Sciencie	Molina et al. (2021)	La muestra integrada por 159 sujetos, escogidos mediante un muestreo intencional.	Investigación exploratoria-descriptiva. El diseño Instruccional (16 preguntas), Rol del docente (6 interrogantes), Tecnología (4 preguntas), La Organización (3 preguntas). Escala de Likert contentiva de cinco alternativas.	Los datos obtenidos del foro revelaron escasa satisfacción por problemas de conectividad, ausencia de competencias para la educación virtual, multiplicidad de distractores, menor calidad del aprendizaje
Otras bases	Bautista et al. (2020)	58 estudiantes (Edad 18 y 20 años)	Mediante una encuesta y después un estudio del alfa de Cronbach.	El resultado es que una gran parte de los encuestados aprobó el software aplicado para la realización de las clases virtuales por ser una herramienta intuitiva y de fácil acceso, en cambio, están en desacuerdo con la modalidad de evaluación de los conocimientos adquiridos.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

A decir en varios estudios se puede encontrar tanto criterios positivos como negativos. En Pérez-Villalobos et al. (2021), su estudio aplicado a 1.006 estudiantes de carreras de salud de siete universidades chilenas de programas de pregrado, demuestra que hay diferentes criterios. En cuanto a los criterios positivos, el 90% de estudiantes mencionan haber entregado sus tareas en el tiempo oportuno, ítem que manifiesta el esfuerzo de aprender a manejar las plataformas digitales. Asimismo, Bautista et al. (2020); y, Elshami et al. (2021), mencionan que la virtualidad es una herramienta intuitiva y les brinda flexibilidad.

Por su parte, Al-Balas et al. (2020) en su estudio aplicado a 538 estudiantes evidenció que el 82,5% mencionaron haber participado en educación a distancia en sus facultades de medicina en medio de la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, la tasa de satisfacción general en la educación médica a distancia fue significativamente mayor en estudiantes con

experiencia previa en este tipo de aprendizaje. En ese sentido, interpretándolo a Ho et al. (2021), se puede considerar que los alumnos que estudian modalidad a distancia y quienes poseen competencias en tecnología, no tienen problemas para el manejo de plataformas digitales.

En Brotons et al. (2020); Pérez-Villalobos et al. (2021); y, Elshami et al. (2021), explican que los criterios negativos de la enseñanza aprendizaje en tiempos de pandemia se basan en los tiempos para realizar sus tareas que no fueron suficiente; además, la carga adicional de materiales y actividades excesivas a lo habitual; también a esta problemática se suma el compromiso docente, donde no se optó por preguntar su situación personal.

Entre otros criterios negativos encontrados en las investigaciones, y citando a Özkaya et al. (2021); y, Sanjuán et al. (2021), los criterios peores evaluados se refieren a la

insatisfacción de las instalaciones de equipos, infraestructura, gestión del tiempo, apoyo por parte de la institución; y en el proceso de enseñanza, como la participación en los debates y actividades desarrolladas.

A modo de reflexión, la enseñanza aprendizaje en pandemia tuvo un impacto bien alto en la transición de estudiantes de cursos de nivel inferior (Toti y Alipour, 2021). Por una parte, citando a Li et al. (2021) esta transición fue debido a la ausencia de clases experimentales/ prácticas, así como la incertidumbre de la apertura de la universidad. Dost et al. (2020), tiene un enfoque un tanto asertivo en decir que los estudiantes perciben la enseñanza aprendizaje de forma negativa, debido a que ellos comparan la enseñanza habitual con la actual.

Por otra parte, en concordancia Seifert et al. (2021) señala que la buena comunicación entre profesores y estudiantes puede contribuir a aumentar la satisfacción de los estudiantes con la enseñanza a distancia. Al respecto, Abbasi et al. (2020) demuestra en su estudio que los niveles de satisfacción con el aprendizaje electrónico fueron mejores entre los países desarrollados (7,34%) en comparación con los países en desarrollo (5,82%). La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo en que el *e-learning* fue satisfactorio para adquirir conocimientos, pero no eficaz para alcanzar habilidades clínicas y técnicas.

En esta investigación el objetivo inicial es mostrar los factores que determinaron la satisfacción de los estudiantes de la educación en línea en tiempos de pandemia. Si bien es cierto de forma general, los factores positivos y negativos en algunos casos de estudio se refieren a la accesibilidad de los medios digitales, y en otros, a las habilidades y destrezas para la enseñanza por parte de los docentes.

Por lo tanto, en este dilema se trató de asociarlos con la metodología utilizada para poder tener criterios acertados puesto que por su naturaleza el estudio en sí es complejo; no todos los autores siguen una misma metodología y los contextos de estudio son diferentes.

En ese sentido, en la parte metodológica en autores como Dost et al. (2020); Brotons et al. (2020); Pérez-Villalobos et al. (2021); Elshami et al. (2021); Toti y Alipour (2021); Mercado-Rey et al. (2021); y, Molina et al. (2021), se utiliza la escala de *Likert* como una técnica de recogida del cuestionario para después ser tratados estos datos en el programa *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Las investigaciones anteriores aun cuando se repite la escala de *Likert*, no siempre tienen la misma estructura. A modo de ejemplo, en Ho et al. (2021) se utilizan 7 escalas; en Pérez-Villalobos et al. (2021) 6 escalas; y, Elshami et al. (2021), tan solo utiliza 5 escalas.

En otros estudios, su metodología se sustenta en un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) para la validez de constructo de la escala DEPS- Escala de Percepción de Educación a Distancia. El mismo constaba de 22 ítems creando cuatro factores: “Percepción de los estudiantes”, “Facilidad del equipo”, “Gestión del tiempo”, y “Facilidad y apoyo de la institución”. Por otra parte, en Alcántara et al. (2021) se evalúa la percepción de la educación a distancia o en línea, con análisis cuantitativo. Mientras que, en otros estudios, se puede ver que utilizaron modelos de investigación mixto cualitativo y cuantitativo como en el de Elshami et al. (2021).

Continuando con los hallazgos de los factores positivos y negativos en los estudios escogidos, se debe tener en cuenta que los afectados fueron tanto los estudiantes como los docentes, debido a un repentino cambio de enseñanza aprendizaje. En Marinoni y Van't Land (2020); Alawamleh (2020); Malee (2020); Hodges et al. (2020); Aguilar (2020); Watermeyer et al. (2021); y, Pérez-Villalobos et al. (2021), se menciona que los docentes tuvieron que migrar rápidamente de un modo de enseñanza presencial a una modalidad virtual. Este proceso hizo de cierta manera, que los docentes se centrasen más en mantener el servicio educativo que el aprendizaje hacia sus estudiantes.

El adaptarse a nuevas prácticas, la presión de innovar hace comprender que la educación tuvo un gran impacto en la

transición de la pandemia Covid-19. Si bien es cierto los estudiantes tuvieron limitaciones al igual que los docentes, pero cabe destacar que, como lo mencionan Bautista et al. (2020); y, Elshami et al. (2021), la virtualidad brindó facilidad y flexibilidad a muchos estudiantes, pero también afectó de forma negativa a quienes no contaban con los equipos necesarios para acceder a una plataforma virtual.

Como es conocido quienes son los más afectados en este dilema son los estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos económicos, que no cuentan con lo necesario para una educación de calidad. También cabe destacar en Delgado et al. (2021; 2022) que se debe garantizar la inclusión en la educación, donde la universidad garantice a todos los estudiantes aquellos aprendizajes, habilidades y competencias que necesitan para desarrollarse en un mundo competitivo.

Conclusiones

En conclusión y referencia a las investigaciones revisadas, se puede decir que los niveles de satisfacción con el aprendizaje electrónico fueron mejores entre los países desarrollados en comparación con los países en desarrollo. Esto se puede asumir debido a que los países desarrollados cuentan con las herramientas e infraestructura que facilitan desde la educación temprana el uso de las tecnologías, al igual que equipos electrónicos para la enseñanza aprendizaje. A comparación de los países en desarrollo, los establecimientos educativos no cuentan con la infraestructura necesaria para adquirir estas competencias.

Con estos antecedentes se puede llegar a concluir que la educación híbrida, educación a distancia, se convirtió en algo cotidiano que es ya del diario vivir, por lo tanto, es necesario desarrollar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje. Para hacer énfasis de la importancia de la educación a distancia, es óptima para enfrentar situaciones de emergencia como es el caso de la pandemia Covid-19. Por lo que, el gran desafío es implementar y dotar a las instituciones de educación, de todos los

equipos e infraestructura necesaria, así como la continua capacitación a los docentes en temas digitales.

Referencias bibliográficas

- Abbasi, M. S., Ahmed, N., Sajjad, B., Alshahrani, A., Saeed, S., Sarfaraz, S., Alhamdan, R. S., Vohra, F., y Abduljabbar, T. (2020). E-Learning perception and satisfaction among health sciences students amid the COVID-19 pandemic. *Work*, 67(3), 549-556. <https://doi.org/10.3233/WOR-203308>
- Aguilar, S. J. (2020). Guidelines and tools for promoting digital equity. *Information and Learning Science*, 121(5/6), 285-299. <https://doi.org/10.1108/ILS-04-2020-0084>
- Ahmed, H., Allaf, M., y Elghazaly, H. (2020). COVID-19 and medical education. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(7), 777-778. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(20\)30226-7](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30226-7)
- Alawamleh, M. (2020). COVID-19 and higher education economics. *Journal of Economic and Economic Education Research*, 21(2), e001.
- Al-Balas, M., Al-Balas, H. I., Jaber, H. M., Obeidat, K., Al-Balas, H., Aborajoo, E. A., Al-Taher, R., y Al-Balas, B. (2020). Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: Current situation, challenges, and perspectives. *BMC Medical Education*, 20(1), 341. <https://doi.org/10.1186/s12909-020-02257-4>
- Alcántara, M. C., Caro, E. T., Solis, M. B., y Lopez, H. (2021). Niveles de satisfacción estudiantil en una facultad de ingeniería por la virtualización de la enseñanza durante la pandemia de COVID 19. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 3723-

3734. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.560
- Almomani, E. Y., Qablan, A. M., Atrooz, F. Y., Almomany, A. M., Hajjo, R. M., y Almomani, H. Y. (2021). The influence of coronavirus diseases 2019 (COVID-19) pandemic and the quarantine practices on university students' beliefs about the online learning experience in Jordan. *Frontiers in Public Health*, 8, 595874. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.595874>
- Altwaijry, N., Ibrahim, A., Binsuwaidan, R., Alnajjar, L. I., Alsfook, B. A., y Almutairi, R. (2021). Distance education during COVID-19 pandemic: A college of pharmacy experience. *Risk Management and Healthcare Policy*, 14, 2099-2110. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S308998>
- Álvarez-García, J., Dúran-Sánchez, A., y Del Río-Rama, M. D. L. C. (2018). Systematic bibliometric analysis on Kaizen in scientific journals. *The TQM Journal*, 30(4), 356-370. <https://doi.org/10.1108/TQM-12-2017-0171>
- Ansar, F., Ali, W., Khattak, A., Naveed, H., y Zeb, S. (2020). Undergraduate students' perception and satisfaction regarding online learning system amidst COVID-19 pandemic in Pakistan. *Journal of Ayub Medical College Abbottabad*, 32(4-S-1), 644-650.
- Bautista, I., Carrera, G., León, E., y Laverde, D. (2020). Evaluation of student satisfaction with virtual classes. *Minerva*, 1(2), 5-12. <https://doi.org/10.47460/minerva.v1i2.6>
- Brotos, P., Virumbrales, M., Elorduy, M., Mezquita, P., Graell, M., y Balaguer, A. (2020). ¿Aprender medicina a distancia?: Percepción de estudiantes confinados por la pandemia COVID-19. *Revista Médica de Chile*, 148(10), 1461-1466. <http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872020001001461>
- Casacchia, M., Cifone, M. G., Giusti, L., Fabiani, L., Gatto, R., Lancia, L., Cinque, B., Petrucci, C., Giannoni, M., Ippoliti, R., Frattaroli, A. R., Macchiarelli, G., y Roncone, R. (2021). Distance education during COVID 19: An Italian survey on the university teachers' perspectives and their emotional conditions. *BMC Medical Education*, 21, 335. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02780-y>
- Ceresia, F., y Misuraca, R. (2020). Critical issues in the management of the first phase of the COVID-19 pandemic in Italy: The role of some organizational flaws on the adoption of collaborative governance models. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(3), 11-19. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i3.33234>
- Delgado, K. E., Vivas, D. A., Carrión, C. B., y Reyes, B. D. C. (2022). Educación inclusiva en América Latina: Trayectorias de una educación segmentada. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-5), 18-35. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38142>
- Delgado, K., Vivas, D. A., Sanchez, J., y Carrión, B. (2021). Educación inclusiva en la educación superior: Propuesta de un modelo de atención en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 14-27. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36485>
- Dost, S., Hossain, A., Shehab, M., Abdelwahed, A., y Al-Nusair, L. (2020). Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: A national cross-sectional survey of 2721 UK medical students. *BMJ Open*, 10(11), e042378. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-027378>

- [org/10.1136/bmjopen-2020-042378](https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-042378)
- Durán, A., Del Río, M. D. L. C., y Álvarez, J. (2017). Bibliometric analysis of publications on wine tourism in the databases Scopus and WoS. *European Research on Management and Business Economics*, 23(1), 8-15. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2016.02.001>
- Ellaway, R., y Masters, K. (2008). AMEE Guide 32: e-Learning in medical education Part 1: Learning, teaching and assessment. *Medical Teacher*, 30(5), 455-473. <https://doi.org/10.1080/01421590802108331>
- Elshami, W., Taha, M. H., Abuzaid, M., Saravanan, C., Al Kawas, S., y Elhassan, M. (2021). Satisfaction with online learning in the new normal: Perspective of students and faculty at medical and health sciences colleges. *Medical Education Online*, 26(1), 1920090. <https://doi.org/10.1080/10872981.2021.1920090>
- Flores-Romero, M. B., Pérez-Romero, M. E., Álvarez-García, J., y Del Río-Rama, M. D. L. C. (2021). Bibliometric mapping of research on magic towns of Mexico. *Land*, 10(8), 852. <https://doi.org/10.3390/land10080852>
- Ho, I. M. K., Cheong, K. Y., y Weldon, A. (2021). Predicting student satisfaction of emergency remote learning in higher education during COVID-19 using machine learning techniques. *PloS One*, 16(4), e0249423. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249423>
- Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., y Bond, A. (March 27, 2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. *Educause Review*. <https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning>
- Li, W., Gillies, R., He, M., Wu, C., Liu, S., Gong, Z., y Sun, H. (2021). Barriers and facilitators to online medical and nursing education during the COVID-19 pandemic: Perspectives from international students from low- and middle-income countries and their teaching staff. *Human Resources for Health*, 19(1), 64. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00609-9>
- Luna-Nemecio, J. (2020). Determinaciones socioambientales del COVID-19 y vulnerabilidad económica, espacial y sanitario-institucional. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 21-26. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32419>
- Malee, R. (2020). Sustaining the values of tertiary education during the COVID-19 crisis. *International Higher Education*, (102), 5-7. <https://ejournals.bc.edu/index.php/ihe/article/view/14591>
- Marinoni, G., y Van't Land, H. (2020). The impact of COVID-19 on global higher education. *International Higher Education*, (102), 7-9.
- Marruecos, M. E. (2020). Incidencia del Covid-19 en el derecho humano fundamental a la libertad ambulatoria. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(2), 13-15. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32418>
- Mercado-Rey, M. R., Cortez-Orellana, S. A., y Febres-Ramos, R. J. (2021). Satisfacción estudiantil en una facultad de medicina por virtualización de la docencia en el contexto de la pandemia COVID-19. *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, 24(1), 15-19. <https://dx.doi.org/10.33588/fem.241.1106>
- Moberg, T. F., y Whitcomb, M. E. (1999). Educational technology to facilitate medical students' learning: Background paper 2 of the medical school objectives project. *Academic*

- Medicine*, 74(10), 1146-1150. <https://doi.org/10.1097/00001888-199910000-00020>
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., y The Prisma Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Molina, T. D. J., Lizcano, C. J., Álvarez, S. D. R., y Camargo, T. T. (2021). Crisis estudiantil en pandemia. ¿Cómo valoran los estudiantes universitarios la educación virtual? *Revista Conrado*, 17(80), 283-294. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1845>
- Molins, F., y Serrano, M. A. (2019). Bases neurales de la aversión de las pérdidas en contextos económicos: Revisión sistemática según las directrices PRISMA. *Revista de Neurología*, 68(2), 47-58. <https://doi.org/10.33588/m.6802.2018276>
- Morán, F. E., Morán, F. L., Morán, F. J., y Sánchez, J. A. (2021). Tecnologías digitales en las clases sincrónicas de la modalidad en línea en la Educación Superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(3), 317-333. <https://doi.org/10.31876/rsc.v27i3.36772>
- Motte-Signoret, E., Labbé, A., Benoist, G., Linglart, A., Gajdos, V., y Lapillonne, A. (2021). Perception of medical education by learners and teachers during the COVID-19 pandemic: A cross-sectional survey of online teaching. *Medical Education Online*, 26(1), 1919042. <https://doi.org/10.1080/10872981.2021.1919042>
- Özkaya, G., Aydin, M. O., y Alper, Z. (2021). Distance education perception scale for medical students: A validity and reliability study. *BMC Medical Education*, 21, 400. <https://doi.org/10.1186/s12909-021-02839-w>
- Pérez-Villalobos, C., Ventura-Ventura, J., Spormann-Romeri, C., Melipillán, R., Jara-Reyes, C., Paredes-Villarroel, X., Rojas-Pino, M., Baquedano-Rodríguez, M., Castillo-Rabanal, I., Parra-Ponce, P., Bastías-Vega, N., Alvarado-Figueroa, D., y Matus-Betancourt, O. (2021). Satisfaction with remote teaching during the first semester of the COVID-19 crisis: Psychometric properties of a scale for health students. *PLoS One*, 16(4), e0250739.
- Ramírez, A. G., Rodríguez, E. N., Pirela, A. A., y Castillo, I. C. (2021). Habilidades digitales e interés por estudiar en la modalidad E-Learning en estudiantes de Bachillerato. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(4), 30-48. <https://doi.org/10.31876/rsc.v27i4.37232>
- Sanjuán, G., Del Castillo, G. D., Rabell, O., Gómez, M., y Morales, I. C. (2021). Satisfacción de educandos a distancia en tiempos de pandemia. *Archivos del Hospital Universitario "General Calixto García"*, IX(2), 206-215. <http://www.revalixto.sld.cu/index.php/ahcg/article/view/e628/639>
- Seifert, T., Becker, T., Friederike, A., Herwig, N., y Raupach, T. (2021). Restructuring the clinical curriculum at University Medical Center Göttingen: Effects of distance teaching on students' satisfaction and learning outcome. *GMS Journal for Medical Education*, 38(1), Doc1. <https://doi.org/10.3205/zma001397>
- Shachar, M., y Neumann, Y. (2003). Differences between traditional and distance education academic performances: A meta-analytic approach. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 4(2). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v4i2.153>

- Taha, M. H., Abdalla, M. E., Wadi, M., y Khalafalla, H. (2020). Curriculum delivery in Medical Education during an emergency: A guide based on the responses to the COVID-19 pandemic [version 1]. *MedEdPublish*, 9, 69. <https://doi.org/10.15694/mep.2020.000069.1>
- Toti, G., y Alipour, M. A. (2021). Computer science students' perceptions of emergency remote teaching: An experience report. *SN Computer Science*, 2(5), 378. <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00733-2>
- Urrutia, G., y Bonfill, X. (2010). Declaración PRISMA: Una propuesta para mejorar la publicación de revisiones sistemáticas y metaanálisis. *Medicina Clínica*, 135(11), 507-511. <https://doi.org/10.1016/j.medcli.2010.01.015>
- Watermeyer, R., Crick, T., Knight, C., y Goodall, J. (2021). COVID-19 and digital disruption in UK universities: Afflictions and affordances of emergency online migration. *Higher Education*, 81, 623-641. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00561-y>